

FIZIKA FANININI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISHNI YO'LGA QO'YISH ORQALI O'QUVCHILARNI FANGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISH

Yuldasheva Baxt

Qoraqolpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani

Tik – o'zak qishloq fuqoralar yig'inidagi

7-sonli maktabining fizika fani o'qituvchisi.

*Kimyo –fizikaning o'ng qo'li,
matematika esa uning ko'zidir.*

M.V.LOMONOSOV

Tabiiy fanlar o'zining rivojlanish jarayonida inson faoliyatiga borgan sari tabiat bilan bog'liq. Ma'lumki fizikaviy jarayonlarni, asosan, ikki usul bilan kuzatish - tajriba va fikrlash yo'li bilan o'rganish mumkin. Ta'lim jarayonida muvaffaqiyatlarga faqat bilim berishda o'quvchining o'ziga xos shaxsiy xususiyatlarini hisobga olganda erishish mumkin. Shuning uchun o'qituvchilarda bolalar psixologiyasiga tegishli bilimlar yetarli bo'lishi lozim. Dars jarayonida shu sinf o'quvchilariga tegishli umumiy xususiyatlarni va har qaysi o'quvchiga tegishli xususiyatlar ta'limning har bosqichida e'tiborga olinishi kerak. Bunga erishish uchun o'qituvchi o'quvchilarni kuzatishi va ularning ruhiy olamini o'rganishi lozim. Faqat shundagina o'quvchidagi kamchiliklarning kelib chiqishi sabablari aniqlanadi va ularning bartaraf qilish uchun izlanishlar olib boriladi. O'quvchilarda hozirgi jamiyat rivojiga ijobiy munosabatda bo'lish, mehnatsevarlik fanga qiziqish tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni va asrash kabi hislatlarni tarbiyalash bugungi kun o'qituvchisining vazifasidir. Ta'lim jarayonida bilmaslikdan bilishga, sayoz bilishdan aniq va chuqur bilishga tomon yoki oddiydan murakkabga boriladi. Fizika shuningdek, pedagogika, psixologiya, matematika, fizika, informatika, falsafa, ekologiya, biologiya va boshqa ko'pgina fanlar bilan birgalikda faoliyat yuritib, mazkur fanlarning yutuqlariga tayanadi. Fizika fani o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan fan hisoblanadi. Fandagi fizik qonunlarni chuqurroq tushunish, oson o'zlashtirishga erishishning turli usullari mavjud. Bu usullardan biri fanlararo bog'lanishni yo'lga qo'yishdir. Yuqori sinflardagi juda ko'p mavzularni tushuntirishda matematika, kimyo, biologiya, geografiya fanlaridan olingan bilimlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan kimyo fanida molekullardagi kovalent va ionli bog'lanish tushuntiriladi. Fizikada xuddi shu bilimlardan 9 - sinf darsligidagi "Modda tuzilishining molekular kinetik nazariyasining asoslari", "Termodinamika elementlari", "Suyuqlikdagi sirt hodisalari", "Moddaning agregat holati", "Qattiq jismlarning tuzilishi" boblarini; 8-sinf darsligidagi "Atom tuzilishi", "Metallarda elektr toki", "Suyuqliklarda elektr toki", "Elektroliz qonunlari"; 7- sinf darsligidagi deformasiya, uning turlari, Guk qonuni kabi mavzularni tushuntirishda foydalanish qulaylik tug'diradi. Ayniqsa elektroliz nazariyasi va suv eritmalarida elektrolizning qo'llanilishi kimyo darsida to'la o'tilganligini hisobga olib, fizika darsida ortiqcha tushuntirish kerak emas, faqat e'tiborni Faradey qonunlari va ularga oid masalalar yechishga qaratish kerak. Bu esa o'quvchilarni mavzudan olgan bilimlarini to'ldiradi va ularni chuqurlashtiradi.

Kimyo darsida elektrometallurgiya bilan sof holdagi turli metallar olish tushuntirilsa fizikada elektrolizning qo'llanilishi, masalan gal'vonostegiya, galvonoplastika kabi hodisalar tushuntirilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, mavzularni mustahkamlash uchun fizikada masalalar yechish muhim ahamiyat kasb etadi. Demak matematika fanidagi bilimlardan foydalanish qo'l keladi. Masalan 7-sinfidagi "Kuch. Ularni qo'shish", 8-sinfidagi "Elektr maydon" mavzularini o'tishda asosiy e'tibor matematika bilan bog'lanish masalalariga qaratish tavsiya etiladi. Masalan, elektr maydon kuchlanganligi, Kulon kuchining vektor qiymatlarini qo'shish yoki ayirish uchun vektor kattaliklarni qo'shish va ayirish qoidalaridan foydalanilsa, miqdoriy masalalarni yechishda koordinatalar sistemasi, trigonometrik funksiyalardan va ayniyatlardan, turli darajali tenglamalardan, grafiklardan, hosila va boshlang'ich topish

qoidalaridan foydalaniladi. Masalan 11-sinfdagi “O‘zgaruvchan tok zanjirida kondensator, induktiv g‘altak” kabi mavzularda tok kuchi, elektr kuchlanish va zaryad miqdorlarining tebranish tenglamalarini keltirib chiqarishda matematika fanidagi trigonometrik funksiya, ulardan hosila olish kabi bilimlarga tayanish kerak bo‘ladi. Sonlarni standart ko‘rinishda yozish fizik masalalar uchun eng kerakli amal hisoblanadi.

Demak, o‘quvchilarga chuqur bilim berishning va ularni fanga qiziqtirishning usullaridan biri fanlararo integrallashgan darslarni tashkil etishdir. Fizikadan sinfdan tashqari ishlarni o‘tkazishda fanlararo bog‘lanish. O‘qituvchi sinfdan tashqari ishlarni o‘tkazish orqali o‘quvchilarni ilmiy dunyoqarashlarini oshiradi hamda ularni hayotga, ijtimoiy foydali mehnatga tayyorlaydi.

Fizikadan quyidagi fanlararo mazmunli sinfdan tashqari tadbirlarni o‘tkazish mumkin:

1. Fanlararo mazmunli fizika kechalarini o‘tkazish;
2. Fanlararo maktab olimpiadalarini o‘tkazish;
3. O‘quvchilar tomonidan bajarilgan ishlar va yasalgan asboblarning ko‘rik tanlovinini o‘tkazish;
4. Fanlararo ilmiy- ommabop konferensiyalar o‘tkazish;
5. Fanlararo mazmunli adabiyotlardan, internet ma’lumotlaridan foydalanish.

Shulardan fanlararo mazmunli fizika-kimyolar kechasini o‘tkazishni taxminiy rejasi quyidagicha bo‘lishi mumkin. Maktabning fizika va kimyo fani o‘qituvchilari rahbarligida “Qiziqarli mazmunli tajribalar” nomli kechani o‘tkazish mumkin.

Kecha ikki qismdan iborat bo‘lishi mumkin:

1. Qiziqarli tajribalar namoyishi;
2. Qiziqarli savollar.

Kechaning birinchi qismini o‘tkazish uchun fizika-kimyolar fanlariga oid qiziqarli tajribalarni o‘quvchilar tomonidan namoyish etiladi.

1. Sho‘ng‘uvchi tuxum;
2. Stakanni stolga muzlatib yopishtirish;
3. G‘aroyib tok manbai;
4. Qog‘oz qutidagi suvni qaynatish.

Birinchi tajriba “Sho‘ng‘uvchi tuxum” deb nomlanadi. Bu tajribani o‘tkazish uchun xlorid kislotaning kuchsiz eritmasiga xom tuxum solinadi. Bunda tuxum dastlab cho‘kadi, so‘ngra yuqoriga ko‘tariladi, yana cho‘kadi va bu hol davom etaveradi. Tuxum suvda o‘ynaydi. Buni o‘quvchilar ko‘radilar, fikrlaydilar va javob topadilar.

Tuxum zichligi xlorid kislotaning zichligidan bir oz katta, shuning uchun tuxum dastlab cho‘kadi (Arhimed qonuni ba jariladi). Biroq tuxum sirtida tuxum po‘chog‘i bilan xlorid kislota o‘rtasida kimyoviy reaksiya boshlanadi, natijada is gazi hosil bo‘ladi, pufakcha tuxum po‘chog‘iga keladi va tuxum yuqoriga ko‘tariladi. Tuxum suv sirtiga chiqqanda pufakcha yoriladi, tuxum esa suv tubiga cho‘kadi. Bu jarayon takroriy davom etadi va tuxumning goh yuqoriga, goh pastga davriy harakatini kuzatamiz.

Ikkinchi tajriba “Stakanni stolga muzlatib yopishtirish” deb nomlanadi. Bu tajribani o‘tkazish uchun kalorimetrning ichki metall idishini osh tuzi va muz aralashmasi bilan to‘ldiriladi (taxminan bir qism tuz, uch qism muz). Stolga yuqqa suv sepib, unga tayyorlangan idishni qo‘yiladi. Aralashmani muz eriguncha tayoqcha bilan kovlab turilsa, stol ustidagi suv kuchli soviydi va idish stolga yopishib qoladi. Buni o‘quvchilar ko‘radilar, fikrlaydilar va javob topadilar. Muz eriganda idishning ichki energiyasidan ajraluvchi issiqlik miqdori sarf bo‘ladi, temperatura birdaniga pasayadi.

Uchinchi tajriba “G‘aroyib tok manbai” deb nomlanadi. Bu tajribani o‘tkazish uchun ikki donadan ko‘k olma yoki limon, kalta mis va po‘lat simlar kerak bo‘ladi. Bu simlarni mevalarga 2-3 sm oraliqlarda sanchiladi. Bu o‘tkazgichlar gal’vanometr ga ulansa, zanjirdan tok o‘tayotganini ko‘rish mumkin (buni gal’vanometr ko‘rsatgichini og‘ishidan ko‘rish mumkin). Buni o‘quvchilar ko‘radilar, fikrlaydilar va javob topadilar. Mevalar tarkibida kislotalar mavjud. Mevalar va o‘tkazgichlar kimyoviy tok manbai-gal’vanik element hosil qiladi.

To'rtinchi tajriba "Qog'oz qutidagi suvni qaynatish" deb nomlanadi. Bu tajribani quyidagicha o'tkaziladi: daftar varag'idan to'g'ri burchakli parallelepiped shaklidagi quti tayyorlab ip yordamida shtativga osiladi. Qutichaga yarmigacha suv quyiladi, uni olov yoqib isita boshlanadi. Bunda quticha yonmaydi, ichidagi suv ham to'kilib ketmaydi. Bu hodisani o'quvchilar ko'radilar, fikrlaydilar va javob topadilar. O'quvchilarga texnologiya fanidan ma'lumki, qog'oz g'ovak jism hisoblanadi. Shuning uchun suvni o'ziga shimib oladi, natijada qog'oz yonmaydi. Suvning qaynash temperaturasi $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, qog'oz yona oladigan temperatura esa undan ancha yuqori. Suv qaynab tugagandan keyingina, u bug'lanadi va butunlay bug'lanib bo'lgandan keyingina u qisqa vaqtda yonib tugaydi. Bunday o'tkazilgan tajribalar o'quvchilarni hamkorlikda ishlashga o'rgatadi. O'quvchilarning kishik guruhlardagi faoliyatlari musobaqa shaklda tashkil etilsa, yanada o'quvchilarni faollikka undaydi. O'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlari ortadi va ularni mustaqil tarzda yangi bilimlarni egallashlari, kelajakda fan va texnika sohasida ham yangi izlanishlar, kashfiyotlar qilishlari uchun asosiy omildir.

Adabiyotlar:

1. Kimyo, biologiya va fizika fanlarining o'quv- laboratoriya jihozlaridan foydalanish. K.G. Gopurov, J.O.Tolipova. Toshkent-2016.
2. 7,8,9,10,11-sinf darsliklari kitobi
3. Fizikadan uy eksperimental ishlari . A.A.Isroilov.Toshkent.O'qituvchi 1985.
4. <http://ziyonet.uz/>
5. pedsovet.ru.